

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITISH METODI

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ravshanova Gulsevar Uchqun qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim o'qitish metodi, o'qitishning maqsadi mazmuni yoshlarning iqtidorini va qiziqishlarini oshirish bilimiga chanqoqligini chuqurlashtirish metodlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, didaktik qiziqarli o'yinlar, bolalar tilini o'qitish metodlari.

Kirish

Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'qitish metodi va uslublari keng yoritilgan. Ta'limning maqsadi jamiyati ehtiyojiga ya'ni ta'lim-tarbiya maqsadiga muvoffiqligi mos va munosib bo'lishi hamda adabiyotlardan aniq, o'rinli imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish ko'nikma bilan birgalikda malakalarni hosil qiladi. Masalan milliy g'oyalarini onginga singdirish, to'g'ri yetkazib berish, mantiqiy ijodiy fikralshning ahamiyati va aqliy tafakkurini rivojlantirishi ya'ni ta'limiy maqsadining asosiysi bu o'quvchilarning og'zaki va yozma mustaqil fikrlashi bilan bog'liq holda savodxonlikni oshirish maqsadida o'quvchilarning muloqat madaniyati takomolashtiriladi va rivojlanadi. Boshlang'ich sinflarni o'qitish metodlari va qo'llanmalari ommolashgan, tarbiya bo'lmagan joyda ta'lim bilim berish qiyin.

Tarbiya shaxsda ruhiy ma'naviy jismoniy axloqiy sifatlariga qaratilgan jarayon. Insoning insonligini tarbiya tufayligina avloddan avlodga o'tadigan qadimiy va adabiy qadriyat hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarni o'qitishda eng avvalo o'quvchi o'zining ustida ishlashi kerak chunki o'qituvchining nutqi ravon bo'lishi kerak o'quvchilargatilni

o'rgatishda bilim berishni aniq to'g'ri yetkazib berishi lozim. Hozirgi kunda o'qutuvchilardan ilg'or pedagogik bo'lish va ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy usullarini shakllantirish, o'quv mashg'ulotlari samardorligini oshirishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish hamda ko'zlangan maqsadga erishish orqali tadbiiq etish talab qilinmoqda. Dars jaryonida o'quvchilarning miyasini ongini charxlash uchun mavzuga oid qiziqarli didaktik o'yinlar o'tkazilsa o'quvchilar dars jarayonida zerishmaydi mavzuni yaxshi tushunadi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari har xil rangli qog'ozlari yoqtiradi chunki ranglar o'quvchilarning e'tiborini o'ziga tortadi. Rangli qog'ozlardan har xil metodlar qo'llasa bo'ladi, masalan ruchnoy kamyuter o'yinchasi bolalar uchun judda qiziqarli o'yin, miyani charxlovchi o'yinlari, rivojlantiruvchi o'yinlar, xotira mashqi va hakozi.

O'quvchilarni to'rt guruhga bo'lib olib ularga vazifa berilsa o'quvchilar aktiv qatnashib bir guruhda jamoa bo'lib ishlashni bir birlari bilan muloqatlashib fikr almashuv jarayonida tinglanadi va muhokama etiladi. Bolalar tilini o'rganish jarayonida xalqimizning madaniy -axloqiy qadriyatlariga nazar solishimiz lozim. Axloqiy tarbiya xulq atvor qoidalarini o'quvchilarning onginga singdirish axloqiy ong hamda axloqiy madaniyat pedagogik jarayonga yo'naltirilgan ijtimoiy tarbiyani biri hisoblandi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda bugungi kunda metodlar ommalashib bormoqda. Boshlang'ich sinflarda har xil metodlar qo'llanilsa o'quvchilarning aqliy rivojlanishi xotiraning mustahkamlanishi savodxonlikning oshishiga yordam beradi, va tarbiyaviy metodlardan foydalanib xulq- atvor, qonun qoidalariga amal qiladi.

Metodlarning foydali tamonlari o'quvchilarning sinfda faolligini namoyon etadi ya'ni ziyraklikka topirlikka fikrlashga jalb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonun Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori T:,,Sharq nashriyoti batbaa-konserni. 1977-yil

2. Ergashev G.B zamonaviy jamiyatida fan va ta'limning rivojlanishida innovation pedagogik Texnologiyalarning o'rni-2021,T.2.-N.7-C.969-974

3. Urazova M.B, Eshpulatov Sh.N Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati.Metodik qo'llanma. T.: TDPU Rizgrafi,2014